

TA'LIM JARAYONIDA STRESSNI BOSHQARISHDA O'Z-O'ZINI ANGLASHNING AHAMIYATI

Allanazarova Muyassar Jumanazarovna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchilar va o'quvchilar duch keladigan stress holatlari, ularning salbiy oqibatlarini hamda bu muammoni yengishda **o'z-o'zini boshqarish** mexanizmlarining tutgan o'rni yoritiladi. Shaxsning o'z holatini ongli boshqarishi orqali stressga chidamlilik, hissiy barqarorlik va samarali faoliyat yuritish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: o'zini o'zi boshqarish, kasbiy o'zini o'zi belgilash, o'zini anglash, refleksiya, shaxsiy rivojlanish.

Аннотация. В статье освещаются стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются учителя и учащиеся в современном образовательном процессе, их негативные последствия и роль механизмов самоуправления в преодолении этой проблемы. Анализируются стрессоустойчивость, эмоциональная устойчивость и возможности эффективной деятельности через сознательное управление человеком своим состоянием.

Ключевые слова: самоуправление, профессиональное самоопределение, самосознание, рефлексия, личностное развитие.

Abstract. The article explores the stressful situations faced by teachers and students in the modern educational process, their negative consequences, and the role of self-governance mechanisms in overcoming this problem. Stress resistance, emotional stability, and the possibilities of effective activity through conscious management of one's state are analyzed.

Keywords: self-government, professional self-determination, self-awareness, reflection, personal development.

Zamonaviy o'qituvchining kasbiy faoliyati doimiy muloqot, ijtimoiy bosim, ko'p vazifalilik va emotsional yuklamalar bilan kechadi. Shunday sharoitda pedagog o'z faoliyatida samarali bo'lishi uchun nafaqat bilimli, balki psixologik jihatdan bardoshli, reflektiv va ichki resurslarga ega bo'lishi zarur. Bu esa o'qituvchidan — o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini talab qiladi. Aynan shu ko'nikma o'qituvchi uchun **stressni samarali boshqarish** uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Pedagogik faoliyat o'qituvchidan nafaqat o'z qobiliyatlari va qiziqishlarini anglashni, balki o'z xatti-harakatlarini, his-tuyg'ularini, motivatsiyasini boshqarish qobiliyatini, ya'ni rivojlangan o'zini o'zi boshqarishni talab etadi. Aynan shu qobiliyat insonga oqilona qarorlar qabul qilish, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish, maqsadlar qo'yish va ularga erishish imkonini beradi .

O'zini o'zi boshqarish - bu ichki jarayonlar tizimi bo'lib, uning yordamida inson qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun o'z harakatlari, his-tuyg'ulari, fikrlashi va xulq-atvorini nazorat qiladi. O'z-o'zini nazorat insonning o'zini adekvat psixik aks ettirish sharti sifatida namoyon bo'ladi. Bunda o'z-o'zini nazorat qilish o'ziga xos bo'lgan psixik hodisalarning barcha sohalariga kiritilgan bo'ladi[1]. U quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-motivatsion komponent - natijaga erishishga intilish bilan namoyon bo'ladi;

- kognitiv komponent - ongli rejalashtirish, vaziyatni tahlil qilish hamda to'g'ri qaror qabul qilish;
- emotsional komponent - ichki holatlarni boshqarish, stressli vaziyatlarda o'zini tuta bilish;
- xulq-atvor komponenti - maqsadni amalga oshirish bo'yicha harakatlarni amalga oshirish.

O'zini o'zi boshqarish faoliyati o'zini baholash, o'zini anglash va shaxsiy yetuklik jarayonlari bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi[2]. Psixologik o'z-o'zini boshqarish - bu turli xil psixofiziologik funksiyalar ishining maqsadli o'zgarishi bo'lib, uni amalga oshirish uchun faoliyatni nazorat qilishning maxsus vositalarini shakllantirish talab etiladi. O'z-o'zini boshqarish shunday vositaki, uning yordamida insonning irodaviy, ijodiy, aqliy va jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirish mumkin.

Mazkur faoliyat shaxsning hayot faoliyatining turli sharoitlarida barqaror faoliyat ko'rsatish qobiliyati sifatida mustaqil bilish faoliyatiga ijtimoiy moslashuvda, so'ngra uning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. O'quv faoliyatida o'z-o'zini boshqarish faoliyat usullari, yo'llari va metodlarini ongli ravishda o'zgartirishni nazarda tutadi. Buning uchun o'quvchining faoliyat shart-sharoitlarini, o'z bilim, ko'nikma, malakalari hajmini yetarlicha tasavvur qila olishi, shuningdek, o'z emotsional holatini yetarlicha baholay olishi asos bo'ladi[3]. O'quv faoliyati bilish faoliyati orqali amalga oshirilib, o'z tuzilishida o'quvchining o'zini o'zi boshqarish sifatlarining shakllanganlik darajasiga tayanadi. O'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatiga ijtimoiy moslashuvda, so'ngra uning rivojlanishida o'z-o'zini boshqarish muhim rol o'ynaydi.

O'zini o'zi boshqarish darajasi yuqori bo'lgan kattalar va talabalar kasbni ongli ravishda tanlash, stressga bardoshlilik, o'zini rivojlantirishga motivatsiya va kasbiy muhitga moslashishning yuqori darajasini namoyish etadilar. Aksincha, o'zini o'zi boshqarishning past darajasi beqaror kasbiy tanlovga, hissiy charchoqqa, o'rganishdagi qiyinchiliklarga va kasbiy moslashuvning buzilishiga olib kelishi mumkin[4]. O'zini o'zi boshqarish shaxsiy va kasbiy rivojlanishning ajralmas tarkibiy qismidir. Doimo o'zgarib turadigan mehnat dunyosi sharoitida aynan o'zini o'zi boshqarish qobiliyati muvaffaqiyatli kasbiy o'zini o'zi belgilashning asosiga aylanadi. Shu sababli, pedagoglar va psixologlar o'z sa'y-harakatlarini o'quvchilarda o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirishlari lozim - bu refleksiya, ongli motivatsiya, hissiy intellekt va xulq-atvor intizomini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi[5].

B.J. Zimmerman o'z-o'zini boshqarish jarayonini tahlil qilib, unda "uchta ketma-ket bosqich: ehtiyotkorlik, samaradorlik yoki irodaviy nazorat va o'z-o'zini tahlil qilish"ni ajratib ko'rsatadi. Ehtiyotkorlik o'z faoliyatini bashorat qilishning, shuningdek, bir xil vaziyatning rivojlanishining turli variantlarini oldindan ko'ra bilishning tarkibiy qismi hisoblanadi. Samaradorlik yoki irodaviy nazorat belgilangan maqsadga erishish uchun faoliyatni amalga oshirishning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir[7]. Bu yerda psixolog olim aynan irodaviy harakatning ahamiyatini ta'kidlaydi, chunki har qanday to'siqlarni yengish uchun faqat istak o'zi yetarli emas. Bu bosqich modellashtirish komponenti bilan ham bog'liq. Ushbu konsepsiyada o'z-o'zini tahlil qilish o'z faoliyatini baholashning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lib, faoliyatning to'g'ri bajarilishini baholashga ko'maklashadi.

Ongli o'z-o'zini boshqarishni boshqaruvchi umumpsixologik metaresurs sifatida ko'rib chiqish stress sharoitida ta'lim oluvchilarning kasbiy o'zini o'zi belgilashining shaxsiy va tartibga soluvchi resurslarini har tomonlama empirik o'rganish uchun yangi imkoniyatlar ochadi, shu jumladan psixologik farovonlik ko'rsatkichlari, akademik muvaffaqiyat va bir qator kontekstual omillar (yashash hududi, yoshi, jinsi va boshqalar)ni hisobga olgan holda[6]. Bunday yondashuvni keyingi

tadqiqotlarimizda qo'llash zamonaviy ta'lim oluvchilar uchun kasbiy tanlov va karyera yo'nalishini qurishning ko'p qirrali modellarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa o'sib borayotgan noaniqlik vaziyatlarida, hayotning o'zgaruvchan ijtimoiy va mehnat sharoitlarida shaxsning barqaror kasbiy rivojlanishi muammolarini hal qilishga yordam beradi.

Boshqacha aytganda, yaqin kasbiy kelajakni o'zlashtirishga bo'lgan ongli ehtiyoj va ta'lim oluvchilarning tegishli irodaviy sa'y-harakatlarni qo'llash zarurligini tushunishiga qaramay, mustaqillik tadqiqot ishtirokchilarining Rejalashtirish, modellashtirish, dasturlash, natijalarni baholash va moslashuvchanlik, o'z navbatida, o'quv-kasbiy faoliyatni tartibga solishga qaratilgan bo'lib, uning majburiyligini aks ettiradi. Bu kasbiy ta'lim olishga bo'lgan shaxsiy munosabatning mohiyatini qanchalik to'g'ri ifodalaydi, deyish qiyin.

O'z-o'zini nazorat qilish shaxsning o'zini o'zi stressli vaziyatlarda boshqarishining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u murakkab vaziyatlarda o'z emotsional holatlarini anglash; faol impulslar va reaksiyalarni boshqarish; qiyin vaziyatlarda to'g'ri maqsadlarni belgilash va ularga erishish yo'lini anlay olish; og'ir sharoitlarda turli zarba va bosimlarga bardosh berish; stress sharoitida oqilona qaror qabul qilish kab muhim qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Psixolog R. Baumeister fikriga ko'ra, o'z-o'zini nazorat qilishning yuqori darajasi hayot qiyinchiliklariga yaxshiroq moslashish, charchashga chidamlilik va uzoq muddatli rejalashtirish qobiliyati bilan bog'liq[9]. O'z-o'zini nazorat qilishning stressga ta'sir mexanizmlari quyidagilardan iboratdir:

Hissiy reaktivlikning pasayishi. O'z-o'zini nazorat qilish orqali avtomatik paydo bo'ladigan reaksiyalarni "to'xtatish," jahldorlik, vahima va tajovuzkorlikni kamaytirish imkonini beradi. Bu qiyin vaziyatda ham ongli ravishda harakat qilishga yordam beradi. Vaziyatdan to'g'ri hulosa chiqarish imkoni paydo bo'ladi.

Tafakkurni ratsionallashtirish. Ko'p holatlarda stressli vaziyatlarda insonning fikrlashi yomon tarafga buzilishi mumkin ("harakatlarimdan hech narsa chiqmaydi," "bu falokatni yengib o'ta olmayman"). O'z-o'zini nazorat qilish orqali esa vaziyatni qayta baholashga erishib: irratsional fikrlarni yengib konstruktiv tahlil qilishga erishiladi[8].

Diqqatni boshqarish. O'z-o'zini nazorat qilish qobiliyati rivojlangan odamlar xavotirli fikrlarni yengib o'tib boshqa ijobiy fikrlarga o'tishni bilishadi. Mutassil ma'lum muammo yoki stress uni ezib qo'ymaydi, stress hayotining boshqa sohalariga o'z ta'sirini ko'rsatmaydi.

Ichki muvozanatni saqlash. Muntazam ravishda olib borilgan o'z-o'zini kuzatish mashqlari, nafas olish mashqlari, kundalik yuritish orqali ichki zo'riqish darajasini pasaytirishga yordam beradi.

Bosim ostida qaror qabul qilish. Stressli vaziyatda ko'pincha tezkor, ammo puxta o'ylangan qaror talab qilinadi. O'z-o'zini nazorat qilish tafakkur tiniqligini saqlash va ortiqcha shoshqaloqliksiz harakat qilish imkonini beradi.

O'z-o'zini nazorat qilish, ayniqsa, pedagoglar, psixologlar, tibbiyot xodimlari - boshqa odamlarning farovonligi ularning holatiga bog'liq bo'lgan mutaxassislar uchun dolzarbdir. O'z-o'zini boshqarish qobiliyati ularga hissiy jihatdan charchamaslik; barqaror kommunikatsiyalarni qurish; tarbiyalanuvchilar va hamkasblariga o'rnak bo'lish; his-tuyg'ular va xatti-harakatlarni kundalik o'z-o'zini tahlil qilish, nafas olish va tana mashqlari orqali asab tizimini tinchlantirish hamda stressli vaziyatlarda ham o'ziga va boshqalarga hurmatni saqlab qolish yordam beradi.

Hulosa qilib aytganda, stressli vaziyatlarda insonning o'ziga xos muvozanatini saqlashi va samarali faoliyat yuritishi ko'p jihatdan o'z-o'zini boshqarish darajasiga bog'liqdir. Samokontrol (ya'ni o'zini tutish, his-tuyg'ularini anglash va ularni ongli ravishda boshqarish) insonning stressga barqarorligini oshiradi, salbiy hissiyotlarni yengish, to'g'ri qaror qabul qilish va professional samaradorlikni ta'minlaydi. Shunday ekan, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish — bu shunchaki shaxsiy o'sish emas, balki stressni boshqarishning va professional farovonlikni ta'minlashning eng muhim omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Morosanova V. I. Samoregulyatsiya i individual'nost'. — Moskva: Nauka, 2010. — 256 b.
2. Goleman D. Emotsional intellekt. — Moskva: Mann, Ivanov i Ferber, 2007. — 464 b.
3. Salovey P., Mayer J. D. Emotional Intelligence // Imagination, Cognition and Personality. — 1990. — Vol. 9. — P. 185–211.
4. Maslow A. Motivation and Personality. — Harper & Row, 1970.
5. Xasanov B. Pedagogik psixologiyada shaxs rivoji. — Toshkent: O'qituvchi, 2021. — 204 b.
6. Зобков, А.В. Личностно – деятельностные компоненты саморегуляции учебной деятельности в переходный от старшего школьного к студенческому периоду обучения [Текст]: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / А.В.Зобков. - Владимир, 2004. – С. 214 с.
7. Zimmerman B.J. Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. R., Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of selfregulation. San Diego, CA, Academic Press, 2000, pp. 13-39.
8. Morosanova, V.I., Kondratyuk, N.G., Potanina, A.M. Regulatory Resources of Professional Self-Determination in Students... Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 2
9. Zavodchikov D. P. Spatial-temporal characteristics of the self-realization of the subject in the vocational-educational space: theoretical and methodological prerequisites. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal. 2013; 1 (3): 14–25. (In Russ.)